

**BIOLOGIYA DARSLARIDA DIDAKTIK O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH**

Azimov Ibrohimjon Toshpo'latovich

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti

Abduraxmonova Qizlarxon Ismatulla

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Biologiya ta'lim yo'nalishi

4-kurs talabasi

Ravshanova Nodiraxon Xasanxon qizi

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Biologiya ta'lim yo'nalishi

4-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiya darslarida didaktik o'yin texnologiyalaridan foydalanish metodikasi yoritilgan. Maqolada o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradigan, topqirlik mantiqiy va tezkor fikrlashga undaydigan didaktik o'yinlardan dars davomida foydalanish metodikasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: didaktik o'yin, kuzatuvchanlik, mashq, korrektura, hasharot, ta'lim, o'quvchi.

Ta'lim jarayonining muvaffaqiyati o'qituvchining ilmiy-metodik saviyasiga va pedagogik mahoratining yuqori darajada bo'lishi, zamon bilan hamnafasligi, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va boshqarish ko'nikmalariga bog'liq bo'ladi.

Hasharotlar sinfini o'qitishda, boshqa didaktik o'yinlar bilan bir qatorda o'yin mashqlardan o'z o'zida va samarali foydalanish maqsadga muvofiq.

O'yin mashqlar uchun televidenie va matbuot orqali berib borilayotgan va o'quvchi yoshlarning eng qiziq mashg'ulotiga aylangan o'yinlarni andoza qilib olish mumkin. Bular jumlasiga "Zakovat", "Zinama-zina" kabilarni kiritish mumkin. Mazkur o'yinlarda o'quvchilar avvalo o'z kuchi va bilimlarini sinab ko'radilar va yana ularning aksariyati shu o'yinlar ishtirokchisi bo'lishni orzu qiladilar.

Quyida didaktik o'yinlardan ba'zilar namuna sifatida berilmoqda.

“Kim chaqqon” o'quvchilarga tez va xatosiz ravishda “T”, “A”, “Ch” yoki boshqa harflari bor bo'lgan hasharotlar nomlarini yozish topshiriladi. Masalan: termit, shira, chigirtka, ninachi va h. k.

Belgilangan vaqt ichida eng ko'p hasharot nomini yozgan o'quvchiga rag'bat beriladi.

O'quvchi diqqat- e'tiborini bir fikrdan boshqasiga tez o'tkaza olishini mashq qildirish uchun ushbu mashqning vazifasini bir oz o'zgartirish mumkin. O'quvchilarga tez va xatosiz ravishda avval “Ch”, keyin “Q”, so'ngra “T” harflari bor bo'lgan hasharot nomlarini ketma ket yozish topshiriladi.

Masalan: Chigirtka, qo'ng'iz, termit va h. k.

O'quvchilarga bosh harfi alfavit bo'yicha boshlanuvchi hasharot nomlarini yozish topshiriladi.

Masalan: asalari, bo'ka, do'lana kapalagi va h. k.

O'quvchilarga tez va xatosiz ravishda og'iz apparati kemiruvchi, so'ruvchi, yalovchi tipdagi hasharot nomlarini yozish topshiriladi.

O'quvchilarga tez va xatosiz ravishda zararli yoki foydali o'simlik nomlarini yozish topshiriladi. Bu mashq yordamida o'quvchilarda maqsadni aniq va puxta tushungan holda avtomatizm darajasiga yetkazilgan hatti-harakat faoliyatini shakllantirish mumkin.

“*Kuzatuvchanlik mashqi*”. O'qituvchi o'quvchilarga bir yoki ikkita hasharotning rasmini ko'rsatadi. O'quvchilar xotiralarida saqlanib qolgan belgilarni daftarga yozadilar. O'quvchilari hasharotning nomini, qaysi turkumga kirishi, og'iz apparati, oyoq tuzilishi, foydali zararli ekanligini yozadilar.

O'quvchilari esa yuqorida berilganlarga qo'shimcha chala o'zgarishli va to'la o'zgarishli rivojlanuvchi hasharotlar, turkumi, nima oziqlanishi, tana tuzilishi, yashash joyi va boshqalarni yozadilar. Eng ko'p va to'g'ri javob bergan o'quvchiga rag'bat

beriladi. Bu mashq yordamida o'quvchilarning diqqati, ko'rganini eslab qolish qobiliyati - ko'z xotirasi ortib boradi.

“Korrektura” mashqi. O'quvchiga qog'ozda yozilgan matn beriladi. o'quvchi matndagi xatoliklarni aniqlab tagiga chizadilar. Masalan: To'g'ri qanotlilarning oldingi qanotlari uzun va keng, orqa qanotlari esa yelpig'ichga o'xshab oldingi qanotlari ostida taxlanib turadi. Ularning og'iz organlari kemiruvchi, orqa oyoqlari sakrovchi ti'da tuzilgan. To'g'ri qanotlilar tuxumlarini tuproqda maxsus chuqurchaga qo'yadi. Ularga chigirtkalar, temirchaklar, chirildoqlar, chivinlar kiradi. Ko'pchilik turlarining ovozi chiqarish va eshitish organlari bor. To'g'ri qanotlilar – juda ochko'z yirtqich hayvonlar. Ayrim yillari chigirtkalar tez ko'pa yib, juda katta gala hosil qiladi. Bunday gala harakat qilganida yo'lida uchraydigan hamma o'simliklarni yeb ketaveradi. Bunday mashqlar 2-3 ta o'quvchi yoki o'quvchilar guruhlari o'rtasida musobaqa tarzida o'tkazilishi mumkin.

“Umumiy tushunchlarni aniqlash” mashqi. Umumlashtiruvchi so'z bilan mantiqiy bog'liq bo'lgan so'zlarni aniqlang va tagiga chizing.

1. Chigirtka (to'la o'zgarishli rivojlanuvchi, kemiruvchi og'iz apparati, qattiq qanotli, orqa oyoqlari uzun, zararkunanda, foydali, o'simliklarni changatadi).

2. Ninachi (qanotlari taxlanadi, qanotlari taxlanmaydi, yirtqich, tuxumi quruqlikda rivojlanadi, chala o'zgarishli rivojlanuvchi).

3. Bo'ka (ikki qanotlilar turkumi, kemiruvchi og'iz apparatiga ega, og'iz apparati rivojlanmagan, nektar bilan oziqlanadi).

4. Karam kapalagi (ikki qanotlilar turkumi, tangacha qanotlilar turkumi, so'ruvchi og'iz apparati, og'iz apparati kemiruvchi tipda).

“Tegishli bo'lmagan tushunchani ro'yhatdan o'chir” mashqi. Berilgan so'z va atamalar orasidan boshqalariga tegishli bo'lmagan ortiqcha so'zni toping va tagiga chizing.

1. Uy pashshasi (og'iz apparati yalovchi, ikkinchi juft qanoti vizildoqqa aylangan, parda qanotlilar turkumiga mansub).

2. Chumoli (qo'shqanotlilar turkumiga kiradi, og'iz apparati kemiruvchi tipda, chala o'zgarishli rivojlanish, parda qanotlilar turkimiga kiradi).

3. Termit (qo'shqanotlilar turkumiga kiradi, og'iz apparati kemiruvchi tipda, chala o'zgarishli rivojlanish, parda qanotlilar turkumiga kiradi).

"Xatoni tuzat" mashqi. O'quvchilarga varaqda mavzuga doir qisqa matn beriladi. Matnda bir nechta xatoliklar bor. O'quvchi shu xatolarni tuzatishi lozim. Bunday mashqlar o'quvchilarni darslikda berilgan mavzularni diqqat bilan o'qishga, xotirasida saqlashga o'rgatadi.

"Zoologik lug'at" mashqi. O'qituvchi doskaga bitta harf yozadi. O'quvchilar daftarlariga shu harf bilan boshlanuvchi atamalarni, hasharot nomlarini yozadilar

"Domino" mashqi. Doskaga ikki o'quvchi chaqiriladi. Ulardan biri doskaga biror atamani nomini yozadi. Ikkinchi o'quvchi atama qaysi harf bilan tugagan bo'lsa shu harf bilan boshlanuvchi boshqa atamani nomini yozadi. O'yin shu tarzga davom etadi. Masalan: chigirtka- asalari - va h. k.

Domino o'yini hasharotlar nomlari bilan ham o'tkazilishi mumkin.

"Eslab qol" mashqi. O'qituvchi 20-30 ta hasharot nomlarini aytadi. O'quvchilar daftarlaridga xotiralarida saqlanib qolgan hasharotlarning nomlarini yozadilar.

"Eslab qol va to'ldir" mashqi. O'qituvchi 20-30 ta hasharot nomlarini aytadi. O'quvchilar daftarlaridga xotiralarida saqlanib qolgan hasharotlarning nomlarini va ularning turkuminiini yozadilar.

"O'xshashlik va farqlar" mashqi. O'quvchilarga ikkita hasharotning rasmi beriladi. Ular Venn diagrammasi tarzida shu hasharotlarning o'xshashlik va farqlarini yozadilar. Masalan: Masalan ninachi va chumoli.

Ninachi	O'xshashligi	chumoli
---------	--------------	---------

--	--	--

Hasharotlar sinfini o'qitishda didaktik o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning hasharotlar haqidagi taasavvurlarini oshiradi, ularning tashqi tuzilishi, hayot tarzi, xilma-xilligi, tabiatdagi va inson hayoti haqidagi o'quvchilarning bilimini oshirishda o'ziga xos rol o'ynaydi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimov I.T., Mirzaeva N.I. Biologiya o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari. "IMPRESS MEDIA" nashriyoti 2023 yil
2. Doniyorov M.N. va boshqalar. Biologiya o'qitish metodikasidan amaliy mashg'ulotlar (o'quv qo'llanma). "IlmZiyo Zakovat" nashriyoti, 2024.
3. Raxmatov U.E. va boshqalar. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. Darslik. SARVAR PRINT nashriyoti, 2024.
4. Tolipova J.O. "Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar" Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2011.